

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИЕВСКОГО
КАПИЩА 1908 г.

Известное киевское капище 1908 г. открыто на Старокиевской горе в усадьбе Петровского, а в следующем 1909 г. интерпретировано К. В. Болсуновским как жертвенник Световида. Б. А. Рыбаков через 50 лет после открытия капища предположил, что это был жертвенник или подножие каменного идола Рода, функционирующего в VI — середине X в. Все соотношения капища со Световидом-Родом посторены на описании фундамента, приведенного В. В. Хвойкой: кладка состоит из серого песчаника на глине, в плане представляет эллиптическую фигуру 4,2×3,5 м с четырьмя выступами, ориентированными по сторонам света.

Повторное вскрытие капища было проведено Киевской археологической экспедицией в мае 1937 г. Ф. М. Молчановским и М. М. Сучак (участок IV). Результаты повторного исследования, более документированного, чем работы 1908 г., заинтересовали всех исследователей Киева, которые обратили внимание на то, что в плане памятник представляет скорее прямоугольную вымостку. Как в 1908 г., так и в 1937 г. обнаружена груда пережженной глины — так наз. «столб-жертвенник», а поблизости второй столб из печины и глины. При описании кладки упоминаются «химерные» камни — валуны моренного происхождения причудливых очертаний. Один из таких валунов изображен на малоизвестном рисунке В. В. Хвойки из альбома В. К. Болсуновского, хранящийся в архиве Белоцерковского краеведческого музея. Этот же валун можно видеть на фотографии 1937 г.

Более ценные и никогда не публиковавшиеся фотографии сохранились в архиве Института археологии Украины, сделанные в 1908 г. На 6 негативах запечатлены разные этапы расчистки юго-западной и юго-восточной частей капища. Сопоставив их с фотографиями 1937 г. можно констатировать факт почти полной сохранности кладки между 1908 и 1937 гг. В плане сооружение действительно ближе к прямоугольной площадке — вымостке прямоугольной формы, выступы в которой образованы перекопками. Размеры площадки также отличаются от вошедших в литературу: центральная часть 4,6 х 3,4 м, с учетом частей частично перекопанных, размеры площадки достигают 5×6 м.

Под кладкой капища и в ямах поблизости обнаружена древнерусская посуда, называемая в 30-х годах раннеславянской, плинфа, обломки светильников, стеклянных браслетов и другие вещи. Материалов ранее IX—X в.в. практически не обнаружено.

Большое количество зольных пятен, чередующихся слоев глины, золы, углей не позволило Ф. Н. Молчановскому и М. М. Сучак усомниться в ритуальном назначении постройки. Авторы работ 1937 г. иначе определили состав камней кладки: песчаник желтоватого оттенка (59 экз.), гранит (26 экз.), красный кварцит или пиррофиллит (2 экз.), ракушечник (1 экз.) и 36 камней остались неопределенными. Такой состав камней и кладка на глине не свидетельствуют о мощном фундаменте под башнеобразный храм, как полагал Н. И. Брунов. Но где-то на Старокиевской горе, по словам летописца «за церковью святой Богородицы» стояли два медных идола и квадрига. Капище 1908 г. вполне могло служить подиумом под летописную квадригу, доставленную в Киев из Корсуня Владимиром Святославовичем. Не противоречит предположению и топография памятника, ритуальный характер огнищ — квадрига могла быть соотнесена с одним из почитаемых славянских богов, тем же Дажьбогом, покровителем княжеской династии.

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОГО ОБЛВИКОЅКОМУ
РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ**

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ АН УКРАЇНИ

**140-річчю з дня народження
В. В. ХВОЙКИ присвячується**

**ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ
ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ
КИЇВЩИНИ**

**ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ. БІЛО ГОРОДКА. ЖОВТЕНЬ 1991 р.**

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КИЇВЩИНИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 140-РІЧЧЮ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. В. ХВОЙКИ

с. БІЛОГОРОДКА. 1991 р.

Редакційна колегія: Б. В. Магомедов, В. А. Петрашенко,
О. В. Серов.

Броварська друк. 1991 р. 500 прим. Зам. 4090.